

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONIDA MNEMOTEXNIKADAN FOYDALANISH

Yuldasheva Dilshoda To'liqinova

Farg'ona davlat universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049128>

Annotatsiya. Maqolada izchil nutqni rivoltirishda mnemotexnika metodi etakchi usuli sifatida tahlil qilinadi. Sun'iy assotsiatsiyalar tuzish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda yodlashni osonlashtiradigan va xotira hajmini oshiradigan usullar va uslublar batafsil yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mnemonik jadval bilan ishlashda tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: mnemotexnika, vizual xotira, mnemojadval, mnemokvadratlar, mnemoyollakchalar.

Abstract. The article analyzes the Mnemonics method as one of the leading ways of developing coherent speech in children. The techniques and methods that facilitate memorization and increase the memory capacity of preschoolers by forming artificial associations are described in detail. Recommendations for working with mnemotables in a preschool educational institution are proposed.

Аннотация. В статье анализируется метод Мнемотехника как один из ведущих способов развития у детей связной речи. Подробно описаны приёмы и способы, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти дошкольников путём образования искусственных ассоциаций. Предложены рекомендации в работе с мнемотаблицами в дошкольном образовательном учреждении.

Hammaga ma'lumki, hozirgi kunda bolalarda quyidagi muammolar tobora ko'payib bormoqda: lug'atni kamligi, jumladagi so'zlarni muvofiqlashtira olmaslik, tovush talaffuzining buzilishi, diqqat, nomukammal mantiqiy fikrlash.

Shuning uchun bizni oldimizda bolalarni izchil, ravon, grammatik jihatdan to'g'ri, fikrlarini bildirish, atrof hayotdagi turli voqealar haqida so'zlashga vazifa qilib oldik.

Maktabgacha yoshda vizual xotira ustunlik qiladi, va yodlash asosan beihtiyor amalga oshiriladi: bolalar hayotiy tajribalarida yaqin tanish bo'lgan voqealar, narsalar, faktlar, hodisalarni yaxshiroq eslab qolishadi. Bolalarni o'qitishda ijodiy usullardan foydalanish asosli va samaradorligi aniq.

Mnemotexnika usullari bolalarda yodlashni osonlashtiradi va qo'shimcha assotsiatsiyalar yordamida xotira hajmini oshiradi.

Mnemotexnika - yodlash san'ati, yodlashni osonlashtiradigan texnika va usullar to'plami va sun'iy assotsiatsiyalarni shakllantirish orqali xotira hajmini oshirish.

Nima uchun bolalarga mnemotexnika kerak? Maktabgacha yoshdagi bolalarda mnemotexnikaning dolzarbligi shundaki, aynan shu yoshda bolalarda majoziy-vizual xotira ustunlik qiladi. Ko'p holatlarda yod olish beihtiyor sodir bo'ladi, chunki, qaysidir hodisa yoki predmet bolaning ko'z o'ngida sodir bo'ladi. Agar bola vizual rasm bilan qo'llab-quvvatlanmaydigan narsalarni o'rganishga va eslashga harakat qilsa, undan muvaffaqiyat kutmasangiz bo'laveradi. Aynan mnemotexnika maktabgacha yoshdagi bolalarga yodlash jarayonini soddalashtirishga yordam beradi, assosiativ fikrlash va tasavvurni rivojlantirishga, etiborini kuchaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, tarbiyachining mahorati natijasida so'z boyligini boyitish va izchil nutqini rivojlanishiga olib keladi.

Mnemojadvallar bilan ishlash usullarini o‘zlashtirish sezilarli darajada ta’lim olish vaqtini qisqartirada va quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- asosiy psixik jarayonlarining rivojlanishi - xotira, e’tibor, xayoliy fikrlash va nutq;
- mavhum belgilardan tasvirga o‘tish
- qisman yoki to‘liq graffik tiklash orqali mayda matorikani rivojlantirish

Mnemotexnikadan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qanday foydalanish kerak? Mnemotexnika maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yod olishning samarali usuli sifatida, odatda oddiy misollar yordamida o‘zlashtiriladi. Avvaliga bolalar mnemokvadratlar bilan tanishtiriladi-tushunarli tasvirlar bilan, uning hususiyatini va ma’nosini bita so‘z, ibora yoki jumla bilan bildiruvchi. Keyin esa tarbiyachi vazifalarni mrakkablashtirib boradi, mnemoyo‘lakchalarni namoyish qilish orqali-bu 2-3 iboradan hikoya tuzish mumkin bo‘lgan to‘rta rasmdan iborat kvadrat.

Va nihoyat, eng murakkab tuzilma- bu mnemojadvallar. Ular tasvirlarni ifodalaydi butun hikoyani eslab qolish va takrorlash mumkin bo‘lgan asosiy havolalar, shu jumladan sxematik havolalar yoki hatto she’r. Dastlab jadvallar tarbiyachi, ota-onalar tomonidan tuziladi, keyin esa bu jarayonga bolalarni ham jalb qilsa bo‘ladi, shunday qilib mnemotexnika nafaqat xotirani rivojlanishiga balkim, fantaziyani kuchaytirish, bolalar tomonida tasvirlarni vizualashtirishga yordam beradi.

Bolalar bilan ishlashda mnemojadvallardan foydalanish quyidagi holatlarda tavsiya etiladi:

- lug‘atni boyitish;
- hikoya qilishni o‘rgatishda;
- badiiy adabiyotni qayta hikoya qilishda;
- topishmoqlarni aytish va topishda;
- she’rlarni yodlashda.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ishlatiladigan mnemotexnik sxematik modellar muayyan talablarga javob berishi kerak:

- a) bilish ob‘ekti bo‘lgan asosiy xususiyatlar va munosabatlarni aniq aks ettirish, tuzilishi bo‘yicha o‘rganilayotgan ob‘ektga o‘xshash bo‘lishi kerak;
- b) uning yordami bilan o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan xususiyatlar va munosabatlarni aniq va ravshan yetkazish;
- c) tushunishga oson va harakat qilish uchun qulay bo‘lishi kerak;
- d) ijod erkinligi uchun muhit yaratilishi kerak, har bir bola o‘z modeliga ega bolishi mumkin- u o‘ylagan va tasavvur qilganiday.

Ammo shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarni mnemojadvallar bilan tanishtirishda modellar bilan ishlash algoritmiga rioya qilish kerak.

- 1- Bosqich. Bu belgilar va elementlarning kiritilishi.

Masalan, belgilar: rang, shakl, hajm.

2- Bosqich. Barcha turdagi faoliyatlarda, turli xil yordamchi sxema, belgilardan foydalanish, vaholanki bolada bu belgi faqat bita soxada qo‘llanishi mumkin bo‘lgan “odat” bo‘lib qolmasligi kerak, chunki belgi bu universaldir.

3- Bosqich. Inkorlarni kiritish.(Masalan: katta emas, yumaloq emas, yeyish mumkin emas)

- 4- Bosqich. Belgilar birikmasi, belgilar zanjirini o‘qish.

5- Bosqich. Bolalar tomonidan qandaydir sifatlarni anglatuvchi tasvirlarni mustaqil ravishda izlash.

6- Jadvalni ko‘rib chiqish va unda tasvirlangan narsalarni tahlil qilish.

7- Axborotni transkodlash amalga oshiriladi, ya’ni mavhum belgilardan obrazlarga transformatsiya qilish.

8- Transkodlashdan so‘ng, ertak yoki hikoya berilgan mavzu bo‘yicha qayta hikoya qilinadi. Kichik guruhlarda tarbiyachi yordamida, katta guruhlarda esa mustaqil ravishda.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun berilgan ma’limotlarni mnemojadvallar orqali darhol qabul qilish qiyin, shuning uchun ular bilan mnemoyollakchalar yordamida ishlash qulayroq. Mnemoyollakchalar ham o‘quv ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi, lekin oz miqdorda, bu bolani o‘qitishning boshlang‘ich davrida juda muhimdir.

Shunday qilib, mnemojadvallar orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- bolalarda atrof olam haqidagi bilimlari kengayadi;
- bolalarda matnlarni qayta hikoya qilish, qiziqarli hikoyalar o‘ylab topshga qiziqish uyg‘onadi;

- bolalarda she’r yodlashga qiziqish paydo bo‘ladi;

- lug‘at boyligi yuqori darajaga ko‘tariladi;

- bolalar uyatchanglikni yengadi, omma oldida o‘zlarini erkin tutishga o‘rganadi.

Mnemonik jadvallar bilan ishlash usullarini o‘rganish mashg‘ vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Qo‘llab-quvvatlovchi rasmlardan she’r yodlash jarayonida foydalanish bolalarda qiziqish uyg‘otadi, faoliyatni o‘yinga aylantiradi. Rasmlarni ko‘rib chiqish va eshitish yordamida saqlanib qolgan vizual tasvir matnni tezroq eslab qolishga imkon beradi. Har bir she’rni yodlash uchun, o‘zining menojadvalli tuziladi va ishlab chiqiladi, tanlangan she’r uchun rasmlar tanlanadi(iloji boricha har bir satr uchun). Shunday qilib, bosqichma - bosqich mnemojadval yaratiladi.

Hulosa qiladigon bo‘lsak, mnemotexnik usuli yordamida bolalarni qancha tez qayta hikoya qilishga o‘rgatsak, ularni maktabga yaxshiroq tayorlaymiz, chunki izchil nutq bolaning aqliy qobiliyati va maktab ta’limiga tayorgarlik darajasini muhim ko‘rsatgichi hisoblanadi.

REFERENCES

1. To‘lqinovna, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 25-31.
2. Yuldasheva Dilshoda To‘lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. Science and innovation, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
3. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(04), 124-130.
4. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. International Journal of Culture and Modernity, 10, 32-35.
5. Белоусова Л. Е. «Весёлые встречи». Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов мнемотехники: Методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений - 128 с.
6. Большова Т. В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб.,2005.

7. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: Рабочая тетрадь упражнений по мнемотехнике. СПб., 2000.
8. Малетина Н. С., Пономарева Л. В. Моделирование в описательной речи детей с ОНР / Дошкольное воспитание. 2004. № 6.
9. Омельченко Л. В. Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи / Логопед. 2008. № 4.
10. Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. –64.